

HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYASINING TADQIQOT METODLARI

Mustafojeva Rohila Rustam qizi

Shahrisabz davlat pedagogika institut Ijti moiyo fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496609>

Annotatsiya: Ushbu tezisda hozirgi zamon psixologiyasida qo'llanilayotgan asosiy tadqiqot metodlari tahlil qilingan. Psixologik jarayonlarni chuqur va aniq o'rganish uchun eksperimental, kuzatuv, test, suhbat, so'rovnomma, kontent-tahlil kabi metodlarning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning psixologik izlanishlardagi o'rni alohida yoritilgan. Ishda metodlarning qo'llanish sohasi, ularning ishonchliligi va natijaviyligi haqida xulosa berilgan. Tezis psixologiya sohasida ilmiy izlanish olib borayotgan talabalar, tadqiqotchilar va amaliyotchi psixologlar uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: psixologiya, tadqiqot metodlari, kuzatuv, eksperiment, test, suhbat, anketa, kontent-tahlil, psixologik tahlil, ilmiy metodologiya, individual xususiyatlar, diagnostika, zamonaviy texnologiyalar, kompleks yondashuv, obyektivlik.

Kirish

Hamma olimlar singari psixologlar ham kuzatishlarni tizimlashtirib, xulosalar asosida nazariyalar yaratishadi va keyinchalik tekshirilgan gipotezalar ilgari surishadi. Xatti-harakatlarni va aqliy jarayonlarni tasvirlash, oldindan aytib berish, izohlash uchun psixologlar uchta metoddan foydalanishadi: alohida faktlarni va kuzatishlarni tabiiy sharoitlarda o'rganish yordamida tasvirlash; xatti-harakatlarni o'zaro bog'langan aloqalar asosida oldindan aytib berish; nazorat ostida bo'lgan bir yoki undan ortiq omillar bilan manipulyatsiya qiladigan tajribalar yordamida sabab-oqibat, aloqalar natijalarini izlashdan iborat. Ilmiy metod yordamida psixologlar kuzatishlar olib borishadi, nazariyalarni ifodalashadi, keyin esa ularni yangi kuzatishlar asosida takomillashtirishadi.

Asosiy qism

Psixologiyada inson psixikasini tadqiq qilish metodlarining turli tasnifi mavjud. Shular to'g'risida umumiy psixologiya kursida keng ma'lumotlar berilgan. Ontogenez va differensial psixologiya fani ham psixologiyaning boshqa sohalari singari o'ziga xos ilmiy tadqiqot metodlariga ega. Quyida sobiq ittifoq psixologi B.G.Ananeni tavsiya qilgan klassifikatsiyasiga asoslangan holda mazkur metodlarning xususiyatlarini yoritishga harakat qilingan. B.G.Ananeni psixikani o'rganish metodlarini to'rt guruhga ajratib, ularni tashkiliy, empirik (amaliy), natijalarni qayta ishlash yoki statistik natijalarni sharhlash metodlari deb nomlagan. Bu guruhlar o'zining maqsad va vazifasi bo'yicha yana bir nechta toifa hamda turlarga bo'linadi. Quyida mazkur metodlarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari hamda qiyosiy tavsifi berildi. Tadqiqot metodlarining birinchisi, ya'ni tashkiliy guruhi o'z ichiga qiyoslash, longityud (uzluksiz), kompleks (ko'pyoqlama) deb atalgan turlarni oladi. Qiyoslash inetodidan umumiy psixologiya, sotsial psixologiya (katta yoki kichik guruhlarini hamda ularning har xil toifalarini o'zaro taqqoslash), tibbiyot psixologiyasi (sog'lom va bemor kishilarning psixik xususiyatlarini qiyoslash), sport psixologiyasi (sportchilarning holati, uquvliligi va ishchanligini o'zaro taqqoslash) kabi fanlarda unumli foydalaniladi. Ontogenez psixologiyasida esa qiyoslash metodi turli yoshdagi odamlarning bilish jarayonlari, shaxs xususiyatlari, bilimlarni o'zlashtirishi, aqliy qobiliyati, salohiyati, rivojlanish dinamikasi, jinslarning tafovutlari va o'ziga xosligi kabilarni o'rganishda qo'llanadi. Psixologlardan L.S.Vigotskiy, P.P.Blonskiy, A.A.Smirnov, B.G.Ananeni, D.B.Elkonin, P.Ya.Galperin va ularning shogirdlari olib borgan tadqiqotlar

(chaqaloqlik, go'daklik, ilk bolalik, kichik maktab yoshi, O'smirlik, o'spirinlik yosh davrlarini o'zaro solishtirish) shu metoddan foydalanib amalga oshirilgan. Keyingi yillarda xalq ta'limi tizimi va ishlab chiqarishda «inson omili» muammosining ko'tarilishi, vaqt taqchilligi, ishchanlik imkoniyati, psixologik moslik masalalarining alohida ahamiyat kasb etishi mazkur metodni keng qo'llashni taqozo etmoqda. Bundan tashqari, tajribada olingan ma'lumotlarning ishonchligini oshirishda ham qiyoslash metodi qo'llanadi. Ayniqsa, sinalluvchilardagi o'zgarishlarni ajratib olib qarash, tadqiqotning bosqichlarini alohida-alohida tahlil qilish, masalan, tajribaning birinchi bosqichi turli yoshdagi va jinsdagi odamlarga qanday ta'sir etganini aniqlash va hokazolar bu metodga diqqat-e'tibor ortib borayotganidan dalolatdir. Ontogenez psixologiyasida qiyoslash metodi bilan bir davrda longityud (uzluksiz) metodi ham qo'llanadi. Uning boshqa metodlardan farqi bir yoki bir nechta sinalluvchilar uzoq muddat, hatto, o'n yillab tekshirilishidir. Longityud metodidan psixologlardan nemis V.Shtem, fransuz R.Zazzo, rus psixologlari N.A.Menchinskaya. A.N.Gvozdev, N.S.Leytis, V.S.Muxina va boshqalar ko'p

yillardan beri foydalanmoqdalar. Mazkur metod orqali bir xil jinsli (Hasan-Husan, Fotima-Zuhra) yoki aralash jinsli (Hasan-Zuhra, Fotima-Husan) egizaklar kuzatilgan. Shuning uchun qator tadqiqotlarning "ona kundaligi" (N.A.Menchinskaya, V.S.Muxina) deb nomlanishi bejiz emas. Uzoq vaqt bir shaxsni (kichik guruhni) kuzatish unda paydo bo'layotgan yangi fazilatlarining rivojlanish dinamikasini, xulq-atvoridagi illatlarni (xatti-harakat) va ularning oldini olish tadbirlarini, murakkab psixologik munosabatlari, ichki bog'lanish qonuniyati, mexanizmi to'g'risida mukammal, ishonchli, barqaror ma'lumotlar to'plash imkonini yaratadi. Malumki, har qanday fan o'z predmetiga ega. Psixologiyaning predmeti psixika bo'lib, u obektiv olamni psixik hodisalar asosida aks ettirib, yuzaga kelgan va shakllangan obraz subekt faoliyatini, xulq-atvorini maqsad sari yo'naltiradi. Bundan tashqari har qanday fan qandaydir hodisa qonuniyatlarini bilish uchun malum bir metodlardan foydalanadi. I.P.Pavlov "Metodning qo'lida tadqiqot taqdiri yotadi" degan edi. Metodlar tizimi fanning umumiy metodologiyasiga birlashadi. Metodologiyani keng manoda oladigan bo'lsak, u ma'um tizimga ega bo'lgan va bilimlarni izlab topishga qaratilgan, mantiqan ketma-ketlikka ega bo'lgan metodlardir. Ko'pchilik olimlar bu atamani ilmiy metod tushunchasiga mos tarzda tushunadilar va foydalanadilar, metodologiya faqat ilmiy tarzda qabul qilinishi deb takidlaydilar. Metodologiya (yunoncha methodos - bilish, tadqiq qilish, izlanish yo'li, logos - tushuncha, ta'limot) amaliy faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish tamoyillari, usullari tizimi hamda ushbu tizim haqidagi talimotdir. Metodlar - psixologiyani o'rganish usullari va yo'llari yig'indisi, "Metod" bu bilish, anglash yo'li bo'lib, bu usul orqali fanning predmeti aniqlanadi. (S.L.Rubinshteyn). Shuni alohida takidlash lozimki, psixologik tadqiqotlarning tashkil etilishiga va o'tkazilishiga malum bir talablar qo'yiladi. Ular quyidagilardir:

- Tadqiqotlarni rejalashtirish. Metod va metodikalarni tanlash va ularni sinab ko'rish.
- Tadqiqotni o'tkazish joyi.
- Tadqiqotni texnik jihozlash.
- Tadqiq qilinuvchilarni tanlash.
- Tadqiqotchi, shubhasiz, tadqiqotning borishiga ta'sir etadi va tadqiqotni rejalashtirishdan to'xtatish va tavsiyalar chiqarishga qadar ma'suliyatni his qiladi va bu muhim ahamiyatga ega.
- Ko'rsatma - u aniq va qisqa bo'lishi lozim.
- Tadqiqot qoidasi bayonnoma to'liq va maqsadga yo'nalgan bo'lishi kerak.

□ Tadqiqot natijalarini qayta ishlash.

Tadqiqot murakkab jarayon bo'lib, uning o'z bosqichlari va pog'onalari mavjud. Psixologik tadqiqot bosqichlarini quyidagi sxemada ko'rish mumkin

Xulosa

Zamonaviy psixologiyaning rivojlanish jarayoni tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish va ilmiy yondashuvlarni chuqurlashtirishni talab etmoqda. Psixologik hodisalar va jarayonlar murakkab, ko'p omilli va dinamik bo'lgani sababli, ularni ilmiy asosda o'rganish uchun metodlarning keng doirasi zarur hisoblanadi. Hozirgi kunda kuzatuv, eksperiment, suhbat, test, anketa, kontent-tahlil kabi metodlar psixologik tadqiqotlarning poydevorini tashkil etadi. Har bir metod o'zining o'ziga xos ilmiy yondashuvi, maqsadi, imkoniyatlari va cheklovlariga ega bo'lib, ularni to'g'ri tanlash va qo'llash tadqiqotning samaradorligi, obyektivligi va ishonchliligini belgilaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.I. Xaydarov.N.I . Xalilova . Umumiy psixologiya Toshkent -2009
2. E.G'oziyev . Umumiy psixologiya Toshkent "Universitet"-2002
3. P.I.Ivanov.M.E.Zufarova.Umumiy psixologiya Toshkent-2008
4. A.Petrovskiy . Umumiy psixologiya Toshkent -1992